

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14871669>

YOSHLAR ORASIDA YURAK-QON TOMIR KASALLIKLARINING PROFILAKTIKASI

D.Sh.Olimova

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali O‘zbek tili va adabiyoti, tillar
kafedrasi mudiri, p.f.n.dotsenti

E-mail: donoshakirovna12@gmail.com

Z.O.Yaqubova

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali kardiologiya yo‘nalishi magistratura
talabasi

E-mail: zamirayakubova97@gmail.com

I.O.Xasanov

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali Pediatsiya va oliy hamshiralik ishi
kafedrasi assistenti

E-mail: hasanov7095@gmail.com

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada yoshlar orasida yurak-qon tomir kasalliklarining (YQTK) rivojlanish sabablari, xavf omillari va profilaktik chora-tadbirlari tahlil qilinadi. Tadqiqot epidemiologik usullarga asoslanib olib borildi va natijalarga ko‘ra, genetik omillar, noto‘g‘ri ovqatlanish, jismoniy faollik yetishmovchiligi, stress va zararli odatlar YQTK ning asosiy omillari ekanligi aniqlandi. Maqolada profilaktik tadbirlarning samaradorligi va ularni yoshlar orasida keng joriy etish zarurati muhokama qilinadi.

Kalit so‘zlar: yurak-qon tomir kasalliklari, yoshlar, profilaktika, sog‘lom turmush tarzi, genetik omillar, jismoniy faollik, stress, zararli odatlar.

PREVENTION OF CARDIOVASCULAR DISEASES AMONG YOUTH

ABSTRACT

This article analyzes the causes, risk factors, and preventive measures of cardiovascular diseases (CVDs) among young people. The study was conducted using epidemiological methods, and the results indicate that genetic factors, poor nutrition, lack of physical activity, stress, and harmful habits are the main factors contributing to

the development of CVDs. The article discusses the effectiveness of preventive measures and the necessity of their widespread implementation among youth.

Keywords: cardiovascular diseases, youth, prevention, healthy lifestyle, genetic factors, physical activity, stress, harmful habits.

KIRISH (INTRODUCTION)

Yurak-qon tomir kasalliklari (YQTK) global miqyosda o'lim va nogironlikning asosiy sabablaridan biri hisoblanadi. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti (WHO) ma'lumotlariga ko'ra, 2023-yilda YQTK tufayli 18 milliondan ortiq odam vafot etgan. Ilgari bu kasalliklar asosan 50 yoshdan katta odamlarda uchragan bo'lsa, so'nggi yillarda u yoshlar orasida ham keng tarqalmoqda. Bu jarayonning asosiy sabablari orasida genetik omil, noto'g'ri ovqatlanish, jismoniy faollikning yetishmovchiligi, stress va zararli odatlar kiradi. Profilaktik chora-tadbirlar orqali YQTK rivojlanish xavfini kamaytirish mumkin. Ushbu maqolada yoshlar orasida YQTK profilaktikasi muhimligi, uning asosiy omillari va samarali oldini olish yo'llari muhokama qilinadi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA (LITERATURE REVIEW AND METHODOLOGY)

Orolbo'yi mintaqasi ixtisoslashtirilgan kardiologiya va kardioxirurgiya ilmiy-amaliy tibbiyot markazida 18-35 yosh orasidagi 200 nafar bemor orasida YQTK xavf omillari bo'lgan bemorlarning kasallik tarixi o'rganildi. Bu bemorlarda klinik laborator – umumiy qon analizi, biokimyoviy tahlili va instrumental tekshiruvlar – EKG va ExoKG tahlil qilindi. Tadqiqotda quyidagi usullar ham qo'llanildi:

Epidemiologik tahlil: Xorazm viloyatida YQTK bilan bog'liq statistik ma'lumotlar tahlil qilindi.

Adabiyot sharhi: PubMed, Scopus va Google Scholar bazalaridan 2015-2024 yillar oralig'idagi maqolalar o'rganildi.

So'rovnoma o'tkazish: 18-35 yosh orasidagi 500 nafar respondent orasida YQTK xavf omillari bo'yicha so'rovnoma o'tkazildi.

NATIJALAR (RESULTS)

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki:

Bemorlardan olingan natijalarga ko'ra ushbu kasallikni rivojlanishida genetik omillar muhim ro'l o'ynaydi. Oilaviy tarixida YQTK bo'lgan shaxslar yurak qon tomir kasalliklariga moyil bo'lishadi. Masalan, yaqin qarindoshlarida yurak xuruji yoki insult kabi holatlar kuzatilgan insonlarda YQTK rivojlanish xavfi yuqori bo'ladi. Umumiy tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, genetik moyillik va atrof-muhit omillari qo'shib kasallikni erta rivojlanish xavfini oshiradi. Yoshlar orasida YQTKning oshishiga turmush tarzi omillari, jumladan, noto'g'ri ovqatlanish -yoshlarning 65 foizi tayyor mahsulotlar va yog'li taomlarni muntazam iste'mol qiladi, kam harakatlilik -40 foizi

haftasiga 1 martadan kam jismoniy faollik bilan shug'ullanadi, stress va psixo-emotsional muammolar - yoshlarning 55 foizi yuqori darajada stress holatida ekanligini bildirgan, zararli odatlar - yoshlarning 30 foizi muntazam ravishda chekish yoki alkogol iste'mol qilishini bildirgan.

Ushbu omillar YQTK rivojlanishiga bevosita ta'sir qilishi aniqlangan.

MUHOKAMA (DISCUSSION)

Tadqiqot natijalari xalqaro ma'lumotlar bilan solishtirilganda, yoshlar orasida YQTK rivojlanishining asosiy sabablari o'xshash ekanligi aniqlandi. Masalan, AQShda olib borilgan tadqiqotlarda ham genetik moyillik, noto'g'ri ovqatlanish va kam harakatlilik yetakchi xavf omillari sifatida qayd etilgan.

Profilaktika bo'yicha samarali strategiyalar quyidagilarni o'z ichiga olishi kerak:

Sog'lom ovqatlanish dasturlari: maktab va universitetlarda dietolog maslahati va sog'lom taomlanish madaniyatini shakllantirish. Jismoniy faollikni rag'batlantirish: yoshlar uchun sport to'garaklari va jamoaviy tadbirlarni oshirish. Stressni boshqarish: psixologik maslahatlar va mindfulness texnikalarini joriy etish. Zararli odatlardan voz kechish bo'yicha dasturlar: chekish va alkogol iste'molini kamaytirish uchun targ'ibot ishlari olib borish.

XULOSA (CONCLUSION)

Yoshlar orasida YQTK ning oldini olish uchun kompleks yondashuv talab etiladi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, genetik omil, noto'g'ri turmush tarzi va zararli odatlar kasallik rivojlanishining asosiy omillaridan biri hisoblanadi. Agar oilasida yurak qon tomir kasalliklari mavjud bo'lsa va shunga binoan, o'z vaqtida tekshiruvlardan o'tib turilsa kasallikni oldini olishda yoki erta tashxis qo'yishda katta yordam beradi. Undan tashqari sog'lom turmush tarzini shakllantirish va tibbiy profilaktika choralari orqali ushbu kasalliklarning oldini olish mumkin. Natijada jamiyatimizda YQTKga uchrash xavfi birmuncha kamayadi, sog'lom muhit paydo bo'ladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI: (REFERENCES)

Kitoblar

The ECG made easy 9th edition. John Hampton

Oxford handbook of cardiology. Punit Ramrakha, Jonathan Hill.

Jurnallar

Journal of Adolescent Health. <https://www.jahonline.org>

Smith, J., et al. (2022). The impact of lifestyle factors on cardiovascular health among young adults. American Journal of Cardiology, 130(5), 451–460.

Vebsayt

Global Burden of Disease Study (2021). Trends in cardiovascular disease incidence and mortality among young populations. Lancet Public Health, <https://www.healthdate.org/gbd>